

ГАРАДЗІШЧА СВІСЛАЧ І ЯГО РОЛЯ ў СІСТЭМЕ РАССЕЛЕННЯ НА СЯРЭДНЯЙ БЯРЭЗІНЕ ў Х–ХІІІ ст.

На сярэдняй Бярэзіне адзначаецца “свіслацка-бярэзінская” групоўка археалагічных помнікаў Х–ХІІІ ст.ст. якая выклікае значную цікавасць з пункту гледжання засваення мікрарэгіёна, эвалюцыі і ўзроўня яго развіцця. У гэтым кампактным рэгіёне ў ніжнім цячэнні р. Свіслач і месцы яе ўпадзення ў р. Бярэзіну вядома шэсць гарадзішчаў (Паліцкае, Свіслач, Ялізава, Зборск I, II і Жужлянка), больш дзесятка селішчаў і каля 60 курганных могілнікаў.

У развіцці гэтага мікрарэгіёна з археалагічнымі помнікамі Х–ХІІІ ст.ст. назіраецца дзве стадыі. Першая стадыя (IX–X – пачатак XI ст.ст.) прадстаўлена раменскай і раннеганчарнай керамікай на гарадзішчы і селішчы Жужлянка, шэрагам знаходак гэтага часу (раскопкі Ю. Драгуна), а таксама курганамі з абрадам крэмацыі (в. Гарожка (ур. Вусце), Свіслач (?) і інш.). Жужлянка месціцца на шляху ад р. Днепр па рр. Бярэзіне, Свіслачы і Лошыцы да археалагічнага комплексу на р. Менка (АГРП), на якім таксама адзначана раменская кераміка і багаты слой Х–XI ст.ст. Адначасовы заняпад Менкаўскага АГРП, паселішча ў вярхоўях р. Лошыцы (плошча каля 8,5 га) і Жужлянкі можа ўказваць на іх пэўную сувязь, сінхроннасць росквіту і заняпаду.

У XI ст. працягваецца інтэнсіўнае засваенне мікрарэгіёна, што добра фіксуецца істотным павелічэннем колькасці курганных могілнікаў з абрадам інгумацыі на гарызонце, у насыпу і ў яме і характэрным інвентаром XI–XII ст.ст. (Брыцалавічы, Гарожка, Усціж, Ясень, Віркаў і інш.). Гэты мікрарэгіён складваецца ў дрыгавіцкім асяродку пра што сведчыць уласцівы ім інвентар (курганныя могілнікі Брыцалавічы, Гарожа, Віркаў, Пераколь, Лянёўка і інш.).

Заняпад АГРП на р. Менка і заснаванне ў другой палове XI ст. Менска на р. Свіслач, пабудова на мяжы XI–XII ст.ст. новага дзядзінца ў Ізяслаўі абумовілі большую ўвагу да абароны воднага шляху па р. Свіслач і сярэдняй Бярэзіне. Праявілася гэта, відаць, у актыўнай дзейнасці Глеба Усяслававіча Менскага па пашырэнню свайго Менскага ўдзела. У нашым выпадку адлюстраваннем гэтай дзейнасці

было аднаўленне жыцця на ланцужку гарадзішчаў па р. Бярэзіна. З канца XI–пачатку XII ст.ст. пачынаецца другі этап развіцця “свіслацкай” агламерацыі, калі ўзнікаюць гарадзішчы Свіслач, Паліцкае, Ялізава. Гэтыя добра ўмацаваныя гарадзішчы маркіруюць паўднёвую мяжу Полацкага княства і паўднёва-усходнюю Менскага.

Пры вывучэнні сістэмы рассялення X–XIII ст.ст. міжрэчча Бярэзіны і Дняпра намі была выдзелена т.зв. “свіслацкая” агламерацыя, якая мае свой “працяг” і ў развіцці дзяржаўнай Свіслацкай воласці XIV–XVII ст.ст. у складзе ВКЛ. Відавочна, што і ў познім сярэднявеччы цэнтральную ролю працягваў адыгрываць Свіслацкі замак. Выключнае месца ў рэгіёне належыць гарадзішчу (федальнаму замку) Свіслач, якое характарызуецца выгадным геастратэгічным размяшчэннем і багатай матэрыяльнай культурай. Культурны слой складае 1,7–2,2 м. Асноўная колькасць культурных адкладанняў звязана з XII – сярэдзінай XIII ст.ст. Раскопамі 2005–2007 гг. даследаваны рэшткі вялікай спаленай пабудовы памерамі каля 10 x 8 м. Комплекс “элітарных” матэрыялаў (фрагменты шлема з паўмаскай (тып 4 паводле А. Кірпічнікава), наверша і скрыжаванне меча (тып Т1, “куршскі”), фрагменты шпор, рэшткі булавы, амфары, залаты колт, гіра ад бязмена, мноства шклянных бранзалетаў і інш.) атрыманы пры раскопках гэтай часткі гарадзішча, дазваляе гаварыць аб высокім сацыяльным статусе ўладальніка гэтых рэчаў (мясцовы феадал (баярын, князь ?)) і аб тым, што выяўленая пабудова належыла менавіта яму. Трагічнае знішчэнне паселішча ў пажары можна суаднесці з раптоўным уварваннем атрада мангола-татар не дзе ў сярэдзіне XIII ст., што даказваецца цэлай серыяй уласцівых ім наканечнікаў стрэл, жалезным кручком ад адкрытага калчана і касцяным навершам дрэўка значка невялікага воінскага падраздзялення мангола-татар.

Матэрыяльная культура гарадзішчаў Паліцкае, Зборск I і Ялізава непараўнальна бяднейшая за Свіслач. Культурны слой складае 0,3–0,6 м і слаі старажытнарускага часу стратыграфічна не выдзяляюцца. На гарадзішчах прысутнічае кераміка XII–XIII ст. ст. і асобныя рэчы гэтага часу. Гарадзішчы Паліцкае і Ялізава маглі выкарыстоўвацца ў якасці вартавых пунктаў на падыходзе да Свіслачы Не выключаецца існаванне на вялікай пляцоўцы Зборска I феадальнага двара.

Такім чынам, у невялікім рэгіёне ніжняй Свіслачы і сярэдняй Бярэзіны сканцэнтравана значная колькасць археалагічных помнікаў X–XIII ст.ст. даследаванне якіх дазваляе ставіць і вырашаць пытанні звязаныя з часам і шляхам засваення славянскім насельніцтвам тэрыторыі, узнаўлення сістэм рассялення, ландшафтнай прымеркаванасці, памераў, тапаграфіі, планіроўкі паселішчаў, узроўня развіцця матэрыяльнай і духоўнай культуры, сувязей, характарыстыцы пахавальнага абраду і рэчавых комплексаў, пэўных аспектаў сялянскага светаўспрымання і інш.

Курсите Я., Уртанс Ю. (Рига)

К ВОПРОСУ ОКАМЕННЫХ БАБАХ

Каменные изваяния, называемые каменными бабами, встречаются в широкой евразийской полосе, характерны они также у балтов и у славян. Можно предположить как общий, древний индоевропейский пласт, так и возможность параллельного возникновения данных каменных изваяний, поскольку балты и славяне проживали примерно в одинаковых географических и климатических условиях, как у одних, так и у других в древности был культ камней.

В докладе вопрос о каменных бабах рассматривается на основе собранных материалов в исследовательских экспедициях фольклористов, историков Латвийского университета и Академии культуры 2003—2010 гг. в бывшей Восточной и Западной Пруссии (нынешняя Калининградская область России; Вармия и Мазурия, Гданьск и окрестности в современной Польше), а также в Полесье Белоруссии и Западной Украины.

Прусские каменные изваяния, называемые 'baben' (Georg Hermanowski. Ostpreussen lexikon. Würzburg, 2004, 35–36), на данный момент представлены только как музейные экспонаты: выставлены в Бартошице, в Кетржине, где совсем недавно в замщице Поганово найден до сих пор неизвестный экземпляр каменной бабы (XI в.), в Гданьске у музея, в Ольштыне, в Пионерском, в Калининграде. В отличие от прусских каменных изваяний, которые потеряли свое

Національна Академія наук України
Інститут археології
Міська рада м. Олевськ Житомирської обл.
Олевський краєзнавчий музей

Тези доповідей міжнародної наукової
археологічної конференції
«Середньовічні міста Полісся»
(м. Олевськ, Україна, 30 вересня – 3 жовтня 2011 р.)

Київ – Олевськ
2011

УДК 904.4(477.41/.42)«653»
ББК Т4(4Укр1)431-425я431

С-325

Середньовічні міста Полісся: Тези доповідей міжнародної наукової археологічної конференції.– Київ–Олевськ, 2011.– 80 с.

У збірнику друкуються тези доповідей учасників міжнародної наукової археологічної конференції «Середньовічні міста Полісся». Обговорюються питання генезису середньовічного міста, проблеми функціонування сільської округи, торгові стосунки, особливості формування матеріального комплексу середньовічного міста Полісся. Наводиться найновіша інформація про останні відкриття археологічної науки в даному напрямку.

Для археологів та істориків, викладачів і студентів історичних факультетів та широкого кола шанувальників історичної спадщини.

Редакційна колегія:

член-кор. НАНУ Моця О. П. (відповідальний редактор),
д.і.н. Возний І. П.,
д.і.н. Михайлина Л. П.,
к.і.н. Томашевський А. П. (відповідальний секретар),
к.і.н. Казаков А. Л.,
к.і.н. Віноградська Л. І.,
Готун І. А.

Рецензенти:

к.і.н. Колибенко О. В.,
к.і.н. Синиця Є. В.

ISBN 978-966-02-6114-3

© Інститут археології НАН
України, 2011

© Автори публікацій, 2011

ЗМІСТ

- Баранов В. І.** (*Київ*)
До питання про хронологію т. з. «Причорноморських амфор» 7
- Башкоў А. А.** (*Брэст*)
Археалогія староżytнага Камянца 8
- Бережинский В. Г.** (*Киев*)
К вопросу о «боевом расчете» гарнизона
города (крепости) в Древней Руси в обороне 11
- Брузис Р.** (*Puga*)
Археологические исследования в
памятниках XVII–XIX вв. Латвии в 2010 г. 13
- Виноградська Л. І.** (*Київ*)
До питання про вивчення деяких давньоруських
городищ на Волині й Волинському Поліссі 15
- Galuska L.** (*Pracha*)
Hradiska v centralni oblasti Velke Moravy 17
- Готун І. А., Петраускас А. В., Коваль О. А.** (*Київ*)
Нові дослідження ремісничого
осередку давньоруського Вишгорода 19

Задорожна О. Ф. *(Київ)*

Територіальний склад Олевської волості
Немиричів (XVI – середина XVII ст.) 21

Златогорський О., Дем'янчук Д. *(Луцьк)*

Розвідки на городищі у селищі Ратне 24

Златогорський О. *(Луцьк), Демедюк С.* *(Шацьк)*

Рятівні дослідження у селищі Шацьк на Волині 2009–2010 рр. 25

Капустін К. М. *(Київ)*

Замки середини XIII–XV ст. на Правобережжі Київської землі 26

Клімаў М. В. *(Мінск)*

Археалагічныя даследаванні гарадзішча
і Вялікага пасада Полацка ў 2009 г. 29

Козюба В. К. *(Київ)*

Проблеми створення археологічної карти Великого Києва 31

Колеснікова В. А. *(Київ)*

Ф. А. Козубовський та Коростенський музей 35

Косюхно С. С. *(Київ)*

Городища Волинської губернії
на археологічній карті В. Б. Антоновича 38

Кошман В. І. *(Мінск)*

Гарадзішча Свіслач і яго роля ў
сістэме рассялення на сярэдняй Бярэзіне ў X–XIII ст. 40

Курсите Я., Урганс Ю. *(Рига)*

К вопросу о каменных бабах 42

Лаўроўская І. Б. *(Берасьце)*

Берасьце літоускае: прасторавы уклад места у XV–XVI ст. 44

Латуха Т. И. (*Київ*)

Городская экспедиция 1936–1937 гг. (по архивным материалам) 45

Liwoch R. (*Kraków*)

Plomby z drohiczyna w zbiorach museum archeologicznego w Krakowie 48

Манігда О. (*Київ*)

Дослідження давньоруських поселень на території Полісся 51

Моця О. П. (*Київ*)

Місто та його сільськогосподарська округа в середньовічному Поліссі 52

Панишко С. Д. (*Луцьк*)

Де розміщувався дигинець давньоруського Володимира?
(постановка проблеми) 54

Петраускас А. В., Коваль О. А., Петраускасене А. О. (*Київ*),

Хададова М. В. (*Житомир*)

Формування середньовічного Олевська
за даними археологічних досліджень 2009–2010 рр. 56

Плавінскі М. А. (*Мінск*)

Узбраенне насельніцтва гарадоў
беларускага Палесся (да пастаноўкі пытання) 58

Почінок Е. (*Київ*)

Топонімічні назви, як джерело в дослідженні гутництва
XVI–XVIII ст. на території сучасної Житомирщини 60

Прищепя Б. А. (*Рівне*)

Ранні етапи становлення середньовічних
міст у поліських районах Погориння 62

Скороход В. М. (*Чернігів*)

Житлова забудова Шестовицького
городища кінця IX – початку XI ст. 64

Ситий Ю. М., Сита Л. Ф. (*Чернігів*)

Колекція кераміки з розкопок
Б.О. Рибаківа 1957–1960 рр. в Любечі 66

Тарабукін О. О. (*Житомир*)

Поховальні комплекси з кам'яними
хрестами на Олевщині (матеріали до археологічної карти) 68

Тарабукін О. О., Ігруніна С. О. (*Житомир*)

Нові пам'ятки VIII–XIII ст. на Житомирщині 72

Чміль Л. В., Чекановський А. А. (*Київ*)

Про заснування міста Іванкова Київської обл. 75

Національна Академія наук України
Інститут археології
Міська рада м. Олевськ Житомирської обл.
Олевський краєзнавчий музей

Тези доповідей міжнародної наукової
археологічної конференції
«Середньовічні міста Полісся»
(м. Олевськ, Україна, 30 вересня – 3 жовтня 2011 р.)

Наукове видання

(українською, російською, білоруською,
польською, чеською мовами)

Редакція авторська

ПП «Видавництво «Стародавній Світ»
тел. (044) 223-13-21

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців,
виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції
ДК №3991 від 24.02.2011 р.

Формат видання 84x60^{1/16}. Папір офсетний.
Друк офсетний. Гарнітура Petersburg. Ум.-друк.
арк. 3,5. Обл.-вид. арк. 3,9. Наклад 300 прим.
Зам. 06-09.

СЕРЕДНЬОВІЧНІ МІСТА ПОЛІССЯ

Тези доповідей міжнародної наукової
археологічної конференції
(м. Олевськ, Україна, 30 вересня – 3 жовтня 2011 р.)

